

ИФЛОСШАВИИ ТАБИАТ ВА МАСЪАЛАҲОИ ҲИФЗИ МУҲИТИ ЗИСТ

ФАРЗОНАИ СУЛАЙМОН

Омузгори МFT “Коллеҷи тиббии иҷтимоӣ шаҳри Бохтар”

Аннотатсия: Мақола ба масъалаҳои мубрами ифлосшавии табиат ва ҳифзи муҳити зист дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шудааст. Ифлосшавии ҳаво, об, замин ва партовгоҳҳо ба саломатии инсон, гуногунии биологӣ ва устувории экосистемаҳои табиӣ таъсири манфӣ мерасонад. Дар мақола сабабҳои асосии ифлосшавӣ, аз ҷумла саноати кӯҳӣ, кишоварзӣ, партовҳои коммуналӣ ва нақлиёт таҳлил карда мешаванд. Инчунин, дар мақола чорабиниҳои муҳими ҳифзи муҳити зист, аз қабилӣ ҷорӣ намудани технологияҳои тоза, истифодаи самараноки захираҳо, қонунгузориҳои экологӣ ва ташиқи огоҳии экологӣ баррасӣ мешаванд. Дар асоси таҳлили вазъият, дар мақола тавсияҳо оид ба беҳтар намудани ҳолати экологӣ дар Тоҷикистон пешниҳод карда мешаванд.

Калидвожаҳо: ифлосшавии табиат, ҳифзи муҳити зист, Тоҷикистон, ҳаво, об, замин, партовҳо, саноат, кишоварзӣ, технологияҳои тоза, қонунгузориҳои экологӣ, огоҳии экологӣ.

Аннотация: Статья посвящена актуальным вопросам загрязнения окружающей среды и охраны природы в Республике Таджикистан. Загрязнение воздуха, воды, почвы и отходы оказывают негативное воздействие на здоровье человека, биологическое разнообразие и устойчивость природных экосистем. В статье анализируются основные причины загрязнения, включая горнодобывающую промышленность, сельское хозяйство, коммунальные отходы и транспорт. Также в статье рассматриваются важные природоохранные мероприятия, такие как внедрение чистых технологий, эффективное использование ресурсов, экологическое законодательство и повышение экологической осведомленности. На основе анализа ситуации в статье предлагаются рекомендации по улучшению экологической обстановки в Таджикистане.

Ключевые слова: загрязнение окружающей среды, охрана природы, Таджикистан, воздух, вода, почва, отходы, промышленность, сельское хозяйство, чистые технологии, экологическое законодательство, экологическая осведомленность.

Abstract: The article is dedicated to the pressing issues of environmental pollution and environmental protection in the Republic of Tajikistan. Air, water, and soil pollution, as well as waste, negatively impact human health, biodiversity, and the sustainability of natural ecosystems. The article analyzes the main causes of pollution, including the mining industry, agriculture, municipal waste, and transportation. Furthermore, the article examines important environmental protection measures, such as the implementation of clean technologies, efficient resource use, environmental legislation, and the promotion of environmental awareness. Based on the analysis of the situation, the article provides recommendations for improving the environmental situation in Tajikistan.

Keywords: environmental pollution, environmental protection, Tajikistan, air, water, soil, waste, industry, agriculture, clean technologies, environmental legislation, environmental awareness.

Манбаи ифлосшавии муҳити зист ин дар шаклҳои гуногун ба табиат ворид гардидани микдори ниҳоят зиёди партову ифлосҳои мебошанд, ки дар ҷараёни истеҳсолоти истеъмолӣ ҷамъияти инсонӣ ҳосил мешаванд. Агар микдори ин партовҳо солҳои 70-уми асри XX ба 40 млрд тонна расида бошад, дар аввали даҳсолаи асри XXI то ба 300 млрд тонна расид.

Умуман, аз тарафи инсон ифлоскунии табиат таърихи тулонӣ дорад. Ҳанӯз сокинони Афина дар Юнони қадим нисбат ба ифлосшавии бандари Пирей изҳори ташвиш намуда буданд. Дар Рими қадим низ шаҳрвандон аз ифлосшавии дарёи Тибр изҳори нигаронӣ

намудаанд. Нахустин қонуни ҳифзи муҳити зистро шоҳи англис Эдуарди 1 соли 1273 қабул кард, ки мӯвофқи он дар Лондон ба сифати сӯзншворӣ ангиштсанг манъ

карда мешуд. Соли 1338 шоҳ Эдуарди III ба воситаи парламент қонун оид ба манъи ба дарёи Темза партофтани ҳар гуна ифлосиро қабул кард. Дар асри XV шоҳи Фаронса низ нисбати дарёи Сена чунин қарор қабул намуд.

Ифлосшавии муҳити зист аслан натиҷаи даҳолати антро- погенӣ буда, он холо ва дар оянда ба қабатҳои Замин, гидросфера, атмосфера ва умуман ба набототу ҳайвонот ва саломатии инсон метавонад зарару ноҳушиҳои зиёд орад.

Дар қабати Замин ифлосшавии сатҳи он дар натиҷаи фаъолияти саноату сохтмон ва соҳаҳои кишоварзӣ ба амал меояд. Сарчашмаи асосии ин ифлосшавӣ партовҳои металлӣ омехтаҳои он, нуриҳои минералӣ, моддаҳои захрдори химиявӣ ва моддаҳои радиоактивӣ мебошанд.

Ҳолати беҳад зиёд ҷамъ- шавии ахлотҳои соҳаи маишӣ низ ташвишвар аст. Тудаҳои бузурги партовҳои ҷамъшуда аломати характерноки атрофи шаҳрҳо гардидааст. Ба ҳар як шаҳрванди Москва дар як сол 700 кг, Аврупои Ғарби 150-300 кг ва ИМА 700 кг ахлот рост меояд.

Ифлосшавии гидросфера бошад, дар натиҷаи ба оби қулу дарё ва баҳрҳо рехтани обҳои ифлоси қорхонаҳои саноатӣ, соҳаи қоммуналӣ ва хоҷагии кишоварзӣ мебошад. То аввали соли 2010 ҳаҷми умумии партовҳои оби ифлос дар сайёраи мо ба 5 ҳазор км³ дар як сол баробар шуд. Ҳоло аз ҳама дарёҳои ифлостарини қураи Замин Рейн, Дунай, Сена, Темза, Тибр, Волга, Днепр, Дон, Днестр, Нил, Ганг ва ғайра ба ҳисоб мераванд.

Ифлосшавии Уқёнуси ҷаҳонӣ низ меафзояд. Соле ба он бештар аз 100 млн тонна партовҳои гуногун ҳамроҳ мешавад. Олимони амриқоӣ муайян намудаанд, ки танҳо дар қисмати шимолӣ уқёнуси Ором дар аввали солҳои ҳаштодуми асри XX чандин млн пакети пластикӣ, 70 млн зарфҳои шишагӣ, 35 млн зарфҳои пластикӣ ва 5 млн пойафзоли кӯҳна шино мекард.

Ифлосшавии атмосфера тавассути қорхонаҳои саноатӣ ва нақлиёт рӯй дода, онҳо соли дар якҷоягӣ ба ҳавои атмосфера бештар аз 200 млрд тонна ҳар гуна дуду ҷанг ва газҳои захролуд мепартоянд. Қабати атмосфера бештар аз ҳисоби гази карбон ва гази сулфур, ки маҳсули сузишвории хархела мебошанд ва инчунин дигар газу пайвастагҳои металлӣ ифлос карда мешавад. Газҳои сулфурдор асоси пайдошавии боронҳои кислотагӣ дар китъаи Аврупо ва Амриқои Шимолӣ гардидаанд.

Агар дар асри XX ҳаҷми партовҳои гази карбон ба атмосфера ҳамагӣ 6 млрд тоннаро ташкил медод, холо ин нишон- диханда қариб ба 27 млрд тонна расидааст.

Ба ин ҳодиса сахми давлатҳои мутаракқӣ ва як қатор давлатҳои ру ба инкишоф хеле зиёд аст. Чунин суръати баланди партовҳои гази карбон (CO₂) боиси ҳодисаи «эффёкоти парникӣ» ва тағйирёбии иқдиму зиёдшавии ҳарорати сайёраи мо хоҳад гашт.

Ин ҳодиса боиси ҳавотиру ташвиши аҳли башар мегардад. Ифлосшавии муҳити зист дар назди инсон як қатор роҳҳои муҳимми пешгирӣ ва тоза нигоҳдорӣ унсурҳои табиатро мегузорад .

Аз ин ҳотир, ҳануз солҳои 1970-80-ум қисми зиёди давлатҳои мутаракқӣ фаъолияти ҳифзи муҳит ва сиёсати экологиро пеш гирифтанд. Як қатор қонунҳои қиддии ҳифзи табиат ва барномаҳои дарозмуддати беҳтаркунии муҳит пайдо шуд.

Пас барои қор карда баромадани стратегияи истифодаи самараноки табиат, ҳалли масъалаҳои муҳандисии техникӣ, тиббии биологӣ, тайёр кардан ва амалиқунонии барномаи тарбия ва маърифати экологӣ, тақмил додани механизмҳои идорақунӣ ҳуқуқӣ ва иҷтимоию иқтисодӣ бояд шахсони масъули касби экологӣ машғул шаванд.

Ҷамъият бояд барои ташаккулёбии ҷаҳонбинии экологии аъзоёни ҷомеа, ки дар асоси зарурияти нигоҳдорӣ муҳити беҳтарин барои ҳаёти инсонӣ ва биосфера асоснок карда шудааст, манфиатдор аст. Дар ҷаҳонбинии экологӣ дарк намудани қонуниятҳои боҳамтаъсиррасонии ҷамъият бо табиат, бартарафқунӣ таъсири манфии одам ба табиат,

таъмин кардани шароити хубу мусоид барои зиндагӣ кардан, гузаштан аз технологияи бисёрпартов ба технологияи кампартови саноат, ихтирои механизмҳои нав ба нави иҷтимоӣ, ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва экологии одамон ифода шудааст.

Барои амалишавии муносибати мусбати экологӣ, рушди мусоиди яқҷоя амал кардани ҷамъият бо табиат, тайёр кардани ихтисосмандони махсуси маърифатноки экологӣ, касбӣ дар самтҳои гуногуни фаъолияти одамон, барпо кардани системаи комили маълумоти экологӣ, ташаккул додани дониш, маҳорат ва малакаи экологӣ дар зери роҳбарии ихтисосмандони касбии таҷрибанок тайёр кардашуда лозим аст.

Ин гуна муносибати маълумоти экологӣ дар аксари мамлакатҳои ҷаҳон ҷорӣ шудааст. Хусусан баъд аз конференсияи ТДМ (ООН), ки соли 1992 дар Рио-де-Жанейро доир ба рушди устувор ва муҳити зист шуда гузашт, тавсияномаҳои ба мақсад мувофиқ қабул гардиданд.

Бояд зикр кард, ки ҳукумати Тоҷикистон ва муассисаҳои соҳаи ҳифзи табиат, ҳамчунин созмонҳои байналхалқии дахлдор баҳри беҳдошти вазъи экологии кишвар, ободии муҳити зист ҳамвора тадбирҳои судманд меандешанд. Сиёсати хирадмандонаи Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон низ аз ин лиҳоз хеле пурсамар ва воқеъбинонаву судманд аст.

Бо назардошти муҳимияти масъалаҳои тарбияи экологии аҳоли Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1996 «Барномаи давлатии тарбия ва маърифати экологии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2000-ум ва дар давраи то соли 2010» ва чорабиниҳои онро қабул намуд.

Вазифаи асосии Барнома омӯзонидани ҳар як шаҳрванд дар маҳалли зист ва дар ҷои кор қабули қарорҳои аз ҷиҳати экологӣ муқаммал дар соҳаи истифодаи самараноки табиат ва бо ин роҳ бунёди ягонаи таълими муттасили экологӣ мебошад.

РУЙХАТИ АДАБИЁТ:

1. Зайниддин Мӯсоев, Раъматулло Рауфов., Заминшиносии умумӣ. Душанбе – 2016.
2. Матвеев Л.Г. Теория общей циркуляции атмосферы и климаты земли. «Гидрометеиздат», 1991
3. Фролов, М. А. Национальные парки как стратегический ресурс России / М.А.Фролов // Лесн.вестник. - М. - N5. - 119-128.-Библиогр.:13 назв.
4. Чижова, В/ П. Экологический туризм: географический аспект: учеб. пособие для студентов вузов по специальности 020802 "Природопользование" / В. П. Чижова, Л. И. Севостьянова. - Йошкар-Ола: МарГТУ, 2007. - 275 с.